

One-Sided Love of Women as Portrayed in *Muthollayiram*

Dr. P. Silambarasan, Assistant Professor of Tamil, Sri Krishna Arts and Science College, Coimbatore.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3501-7371>

DOI: 10.5281/zenodo.12619631

Abstract

Sangam literature conveys the life of the Moovendars ruled with order and prosperity in ancient Tamil Nadu. “Muthollayiram” is one of the best books in Tamil Sangam literature that helps to know the historical message of the Tamil people’s inner life (agam) and their outer life (Puram). This book contains three nine thousand songs about the Chera, the Chola and the Pandyas. At present, only 109 songs are available. Among these songs, “Muthollayiram” has peculiarly recorded the Kaikilai songs. The Ten Aspects attributed to the Feminine Kaikilai nature in the Venpamalai are considered here in terms of how they fit with the hymns of “Muthollayiram”. Through this, one can understand the mood of the women who are portrayed as falling in love with the help of the Kaikilai songs and can understand their feelings of loneliness. Therefore, it is essential to know the feelings of women of the Sangam times. The woman who is naturally fixed in love in the Sangha literature is depicted lamenting for her love. This article examines how the ten aspects of kaikilai such as Kandal, Nayththal, Utkol, Melithal, Melivodu Vaigal, Kandal Valithal, Pagal Munivurathal, Iravuneedu Parurural, Kalavi Arattral, Nenjodu Melithal by Aiyandaritaranar as portrayed in the Kaikilai songs of “Muthollayiram”.

Keywords: One -Sided Love, Women, Portrayal, *Muthollayiram*.

References

- [1] Agathiyalingam, S. Eds. Tamil Elakkiya Aaviukkuvai, Vol 1, All India Tamil Literary Association, 1988.
- [2] Sethuraman, N. *Muthollayaram*. Kalaga Velieedu, Chennai, 1946.
- [3] Manivel, M. *Kaikilaikadhal*. Publication Department, Madurai Kamaraj University, Madurai, 1992.
- [4] Vellaivaranan, K. *Thollkappiyam*. Porlathikaram Agathinail Uraivalam, Madurai Kamaraj University, Madurai, 1994.
- [5] Ramanathan, S. P. *Purapporul Venpaamaalai*. Annamalai University, 2003.
- [6] *Tamil Peragarathi*. Tamil Peragarathith Thurai, Tamil University. Tanjore. 1984.
- [7] Maanickam, Va. Suba. *Tamilkkaadhail*. Manivasakar Publication. 1962.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

முத்தொள்ளாயிரம் காட்டும் பெண்களின் ஒருதலை வேட்கை

முனைவர் ப.சிலம்பரசன், உதவிப்பேராசிரியர், மொழித்துறை,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோவை.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3501-7371>
DOI: 10.5281/zenodo.12619631

ஆய்வுச்சுருக்கம்

முடியுடை மூவேந்தர்கள் பண்டைத் தமிழகத்தை சீரோடும், சிறப்போடும் ஆண்ட செய்தியினை சங்க இலக்கியங்கள் தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன. அவ்வரிசையில் செழுந்தமிழர்கள் அகவாழ்க்கையில் பண்பட்டு, புறவாழ்க்கையில் மேம்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செய்தியினை அறிய உதவும் நூல்களுள் தலைசிறந்து விளங்குவது முத்தொள்ளாயிரம், இந்நூல் சேர, சோழ, பாண்டியர்களைக் குறித்து தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் வீதம் மூன்று தொள்ளாயிரம் பாடல்களை உள்ளடக்கியது. ஆனால் தற்போது இதில் 109 பாடல்கள் மட்டுமே கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. இப்பாடல்களுள் கைக்கிளை பாடல்களை முத்தொள்ளாயிரம் மாறுபட்ட கோணத்தில் பதிவு செய்துள்ளது. புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில் பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளைக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பத்துத் துறைகளை, முத்தொள்ளாயிரத்தில் உள்ள பாடல்களுடன் எவ்வாறு பொருந்த வந்துள்ளது என்கின்ற அடிப்படையில் இங்கு நோக்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களில் காதல்கொள்வதாகச் சுட்டப்படும் பெண்களின் மனநிலையினையும் அவர்களின் ஒருதலைக்காதல் உணர்வுகளையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. எனவே, இங்கு இவர்களின் மன உணர்வுகளை அறிந்து கொள்ளுதல் என்பது இன்றியமையாததாகும். சங்க இலக்கியங்களில் இயல்பாகச் சுட்டப்படும் பெண்ணானவள் இங்குத் தன் காதலைத் தானே சொல்லி புலம்புவதாகவும், உடல் மெலிவதாகவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஐயனாரிதனார் பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளையாகக் குறிப்பிடும் காண்டல், நயத்தல், உட்கோள், மெலிதல், மெலிவொடு வைகல், காண்டல் வலித்தல், பகல் முனிவுரைத்தல், இரவுநீடு பருவரல், களவி அரற்றல், நெஞ்சொடு மெலிதல் என்னும் பத்துத் துறைகளும் முத்தொள்ளாயிரக் கைக்கிளைப் பாடல்களில் எவ்வாறு பொருந்தி வந்துள்ளன என்பதனை இக்கட்டுரை தெளிவாக ஆய்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: ஒருதலைப்பட்ச காதல், பெண்கள், சித்தரிப்பு, முத்தொள்ளாயிரம்.

முன்னுரை

தமிழ்ச் செவ்வியல் படைப்புகளுள் தொல்காப்பியம், பதினெண் மேற்கணக்கு, கீழ்க்கணக்கு, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, இறையனார் களவியல் ஆகிய நூல்களின்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

வரிசையில் ஒருங்கே வைத்து எண்ணப்படுவதாக முத்தொள்ளாயிரம் விளங்குகின்றது. மூவேந்தர்களின் பெருமைகளை எடுத்துக் கூறுவதாக அறியப்படும் இப்பாடல்கள் புறத்திரட்டில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டவை ஆகும். புறத்திரட்டில் இருந்து தொகுக்கப்பெற்ற நூற்றியெட்டுப் பாடல்களோடு, பழைய உரைகளில் கிடைக்கப்பெற்ற இருபத்து இரண்டு பாடல்களும் சேர்த்துத் தற்போது வழக்கில் உள்ள முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களின் எண்ணிக்கை நூற்று முப்பதாகும். இப்பாடல்களை இயற்றிய புலவர்களின் பெயர்களை அறிய இயலவில்லை.

முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்கள் பாண்டியன் பற்றிய பாடல்கள், சோழன் பற்றிய பாடல்கள், சேரன் பற்றிய பாடல்கள் என மூன்று பகுதிகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் ஒவ்வொரு பகுதியும் நாடு, நகர், பகைப்புலம் பழித்தல், திறை, எயில் கோடல், குதிரை மறம், யானை மறம், களம், வென்றி, புகழ், கைக்கிளை எனப் பல்வேறு குறிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. அவ்வகையில் இப்பாடல்களில் கைக்கிளைக்கு உரியதாக எழுபத்தைந்து பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றுள் பாண்டிய மன்னனைத் தலைவனாகக் கொண்டுள்ள பாடல்கள் முப்பத்தெட்டு எனவும், சோழனைத் தலைவனாகக் கொண்டுள்ள பாடல்கள் இருபத்து மூன்று எனவும், சேர மன்னனைத் தலைவனாகக் கொண்டுள்ள பாடல்கள் பதினான்கு எனவும் ஆய்வாளர்கள் வரையறை செய்துள்ளனர். இப்பாடல்கள் அனைத்திலும் அதிகாரத்தின் மையமாக விளங்கும். மன்னனைக் கண்டு அம்மன்னனின் சிறப்புகளை எண்ணி அவனை ஒருதலையாகக் காதல் கொள்ளும் நிலையில் பெண்கள் சித்திரிக்கப் பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு சுட்டப்படும் பெண்களின் ஒருதலைக் காதலை ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

கைக்கிளை- விளக்கம்

தலைவன் தலைவி ஆகிய இருவரும் ஒருவரிடத்தில் மட்டும் தோன்றும் காமத்தையே கைக்கிளை என்பர். சுருக்கமாகச் சொன்னால் கைக்கிளை என்பது ஒருதலைக் காதல் ஆகும். கை என்பது சிறுமை எனப் பொருள்படும். கிளை என்பது உறவு எனப் பொருள்படும். சிறுமையான உறவு அல்லது பெருமையில்லா உறவு என்பது கைக்கிளையின் பொருள். ஆயினும் இது பற்றிய இலக்கணத் தெளிவைப் பின்னர்க் காணும்போது இது அவ்வளவு இழிவானதன்று என்பதைத் தெரிந்து ஏழிசைனொன்று அது அண்ணத்தாற் பிறக்குமிசை, ஒருதலைக்காமம், ஒரு பிரபந்தம், அது ஒருதலைக் காமத்தினை ஐந்து விருத்ததாற் கூறுவது, வெண்பா முப்பத்திரண்டாற்கூறலுமாம். யாழினரம்பு என்று தமிழ்ப் பேரகராதி விளக்கம் கூறும் (தமிழ்ப் பேரகராதி, ப.723). மேலும் தமிழர் திருமணம் நூலிலிருந்து கைக்கிளையாவது ஆடவன் பெண்டு ஆகிய இருவருள்ளும் ஒருவருக்கே காதல் இருப்பது. இது ஒருதலைக் காமம். கை என்பது பக்கம். கிளை என்பது நேயம். ஆகவே கைக்கிளை என்பது ஒருதலைக் காதல் என ஓர் விளக்கத்தினை எடுத்துக்காட்டாய் காட்டும். கைக்கிளை என்பது அகத்திணையின்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

உட்பிரிவாகும். இஃது அன்பின் ஐந்திணையுடன் வைத்து எண்ணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. தொல்காப்பியர் கைக்கிளைக்கு உரிய காதற் செய்கைகளையே கூறியுள்ளார். தொல்காப்பியர் அகத்திணையியல் 53வது நூற்பாவில் கைக்கிளையையும், 54வது நூற்பாவில் பெருந்திணையையும் கூறியுள்ளார். கைக்கிளை பெருந்திணைகட்கு இலக்கணம் கூறினாற்போலத் தோன்றும். ஆண்டுக் கூறியிருப்பவை இலக்கணம் அல்ல, அவ்விரு திணை பற்றிய காதற் செய்கைகள் என்று அறிஞர்வ.சுப.மாணிக்கனார் குறிப்பிடுவர் (தமிழ்க்காதல், ப.164). தொல்காப்பியத்திற்குப் பின்னெழுந்த இலக்கண நூல்கள் அகத்திணைகட்கு இலக்கண வரையறவு தருகின்றன. அகப்பொருள் விளக்க ஆசிரியர் நாற்கவிராசநம்பி, கைக்கிளையுடையது ஒருதலைக் காமம் என்று கூறுவர். ஒருதலை என்று அடைகொடுத்து கைக்கிளையின் காமத்தன்மையை மொழிகின்றார். இதனை உணர்ந்தவர்கள் இக்கைக்கிளை அன்பற்றது என்று கொள்வர்.

தொல்காப்பிய மரபு

தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தின் முதல் இயலான அகத்திணையியலில் தொல்காப்பியர் எழுவகைத் திணைகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார். அதில், கைக்கிளை என்னும் திணையை முதலில் வைத்துப் பேசினாலும் அதற்கான விளக்கத்தினை அவ்வியலின் இறுதியில் குறிப்பிடுவதைக் காண முடிகின்றது. இதனை,

காமஞ் சாலா இளமையோள் வயின்

ஏமஞ் சாலா இடும்பை எய்தி

நன்மையும் தீமையும் என்றிரு திறத்தான்

தன்னொடும் அவளொடும் தருக்கிய புணர்த்துச்

சொல்லெதிர் பெறாஅன் சொல்லி இன்புறல்

புல்லித் தோன்றும் கைக்கிளைக் குறிப்பே (தொல். பொருள்., நூ. 53)

என்னும் நூற்பாவின் மூலமாகக் கைக்கிளைக்கான இலக்கணத்தைத் தொல்காப்பியர் வரையறை செய்கின்றார். இதன்படி, பருவம் அடையாத இளம்பெண் ஒருவளை பருவம் அடைந்த பெண்ணாகக் கருதிய இளைஞன் ஒருவன் காதல் கொண்டு துன்பப்படுகின்றான். மேலும், அவளுடனான காதல் தனக்கு நன்மை எனவும், காதலற்ற வாழ்வு தனக்குத் தீமை எனவும் அவளைத் தன்னோடு தொடர்புபடுத்திப் பேசுகின்றான். அவ்வாறு பேசுகின்ற அவளிடமிருந்து எதிர்ச்சொல் எதுவும் பெறாதவனாய், தன் காதலைத் தானே சொல்லிச்சொல்லி இன்புகின்றான் எனத் தொல்காப்பியர் கைக்கிளைக்கு விளக்கம் அளிக்கின்றார். இதன்மூலம் தொல்காப்பியர், கைக்கிளை என்பது ஆண்பாற்கு மட்டும் உரியதாகக் குறிப்பிடுவதை அறிய முடிகின்றது. மேலும், தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்திற்கு உரையெழுதிய இளம்பூரணர், நச்சினார்க்கினியர், நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் ஆகியோர் கைக்கிளை என்பது

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

ஆண்பாலாரிடத்து நிகழும் 'ஒருதலை வேட்கை' என உரை செய்துள்ளமையும் இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது.

மரபு மாற்றம்

தமிழின் அக இலக்கிய மரபில் தலைவன், தலைவி உட்பட எவருடைய பெயரையும் குறிப்பிடாமல் பொதுவான சொற்களால் மட்டும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டனர். இதனைத் தொல்காப்பியர், மக்கள் நுதலிய அகன் ஐந்திணையும் / சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள்ப பெறார் (தொல்.பொருள்., நூ. 57) என்ற நூற்பாவின் வழியாக எடுத்துக்காட்டுகின்றார். மாறாக, பெயர் சுட்டி வரும் பாடல்களை அக இலக்கியமாகக் கொள்ளாமல் புற இலக்கியமாகக் கொண்டனர் ஆய்வாளர்கள் இதன்படி, புறநானூற்றில் பெருங்கோழி நாய்கன் மகள் நக்கண்ணையார். பாடியதாகக் கைக்கிளைப் பொருண்மையில் அமைந்த மூன்று பாடல்கள் (புறம்., 83, 84, 85) சுட்டப் பெற்றுள்ளன. இம்மூன்று பாடல்களிலும் நக்கண்ணையார், சோழ மன்னன் பேரவைக் கோப்பெருநற்கிள்ளியின் மீது கொண்ட காதலினை வெளிப்படையாகப் பாடியுள்ளமையை அறிய முடிகின்றது. அவ்வகையில் இக்காதல் கைக்கிளை என்னும் பொருண்மையில் ஏற்பட்ட மாற்றமாகக் கருத வேண்டியுள்ளது. தொல்காப்பியர் ஆண்பாற்குச் சொன்ன கைக்கிளைப் பொருண்மையானது, புறநானூற்றில் பெண்பாற்குக் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக அமைந்த முந்தொள்ளாயிரப் பாடல்கள் பெரும்பாலும் கைக்கிளைப் பாடல்களாக அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இப்பாடல்கள் பெண்கள் தங்களின் ஒருதலைக் காம வேட்கையினைத் தாங்களாக வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. இதனால்தான் முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களைக் "கைக்கிளைப் பாடல்களின் களஞ்சியம்" என நா.குப்பன் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்.

கைக்கிளையும் புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும்

தொன்மை சான்ற தொல்காப்பியம் கைக்கிளையாகத் தோன்றி அன்பின் ஐந்திணையாய் மலரும் கைக்கிளையைச் சுட்டுகிறது. தொல்காப்பியத்திற்குப் பின்பு தோன்றிய இலக்கண நூல்களில் ஒன்றான புறப்பொருள்வெண்பாமாலை கைக்கிளையை ஆண்பாற் கைக்கிளை, பெண்பாற் கைக்கிளை என இரண்டு வகையாகப் பாகுபாடு செய்கின்றது. இவ்வாறு சுட்டப்படும் கைக்கிளையானது, பாடாண் திணை போல் அரசனின் புகழ்பாடும் உத்தியாக அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் காரணமாகப் பெண்பாற் கைக்கிளையை மிகுதியும் புறத்தில் வைத்துப் பேசியுள்ளார். மேலும், காட்சி முதலாக வெளிப்பட இரத்தல் ஈறாக உள்ள துறைகளை மட்டுமே ஆண்பாற் கைக்கிளைக் கூற்றாக வரிசைப்படுத்துவதும் இங்குக் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாக உள்ளது. இந்நிலையில் பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளையானது,

காண்டல் நயத்தல் உட்கோள் மெலிதல்

மெலிவொடு வைகல் காண்டல் வலித்தல்

பகன்முனி வுரைத்தல் இரவுநீடு பருவரல்
களவின் அரற்றல் கெஞ்சொடு மெலிதல்

பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளை யாகும் (பு.வெ.மா., பா. 15)

முதலான பொருண்மைகளில் நிகழும் என்று ஐயனாரிதனார் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும், புறநானூற்றில் நக்கண்ணையார் பாடிய கைக்கிளைப் பொருண்மையில் அமைந்த பாடலையும், முத்தொள்ளாயிரத்தில் மிகுதியாகக் காணப்படும் கைக்கிளைப் பாடலையும் மனதில் கொண்ட ஐயனாரிதனார் புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில் அவ்வாறு குறிக்கப்பட்ட பாடல்களுக்காகவே ஆண்பாற் கூற்றாக இருந்த கைக்கிளையைப் பெண்பாற் கூற்றுக்கு உட்படுத்தி இலக்கணம் அமைத்திருக்கிறார் என்பது இங்கு எண்ணுதற்குரியதாக உள்ளது.

முத்தொள்ளாயிரம்

கைக்கிளைப்பாடல்களை முத்தொள்ளாயிரம் மாறுபட்ட கோணத்தில் பதிவு செய்துள்ளது. அவ்வகையில் எளிய ஒருவனையோ பிறரையோ ஒருதலையாகக் காதல் கொள்வதாகக் காட்டும் பிற இலக்கியங்களிலிருந்து மாறுபட்டுப் பெண்களை அரசன் மீது காதல் கொள்வதாகப் பதிவு செய்துள்ளது.

கைக்கிளைப்பாடல்களில் காதல் உணர்வு நிலை பேசப்பட்டிருந்தாலும் கூட இப்பாடல்களின் உள் நோக்கம் தலைமை மாந்தரைப் பாராட்டுதலே ஆகும். இங்கு, பாராட்டுதல் முதற் பொருளாகவும் பாராட்டிற்குக் காதற் பொருள் சார்பு பொருளாகவும் அமைகின்றன. எனவே இக்கைக்கிளைப் பாடல்கள் முதற் பொருளாக திணை வகையில் அமையாது சார்பு பொருளாகத் துறை வகையில் அமைகின்றவைகளாக உள்ளன. (மு. மணிவேல்)

என்று குறிப்பிடும் மு.மணிவேல் அவர்களின் கருத்து இங்கு நோக்கத்தக்கதாக உள்ளது.

அக வாழ்வின் முதன்மைப் பாத்திரங்களுள் ஒன்றாகச் சுட்டப்படும் பெண், இங்குக் காதலுக்குச் சார்புப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கிறாள் என்பதை அறிய முடிகிறது. மேலும், ஒரு நாட்டு மன்னனின் மீது எளிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் காதல் கொள்வதால் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்பட்டுவிடப் போவதில்லை என்பதும் இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. மாறாக, மன்னனைப் பார்த்து அவனுடைய அழகில் மயங்கும் ஒரு பெண், அம்மன்னனை மனதால் நினைக்கும்போதே வீட்டினுள் அடைக்கப் பட்டமையை அறிய முடிகின்றது.

புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில் பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளைக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பத்துத் துறைகளை, அவை முத்தொள்ளாயிரத்தில் உள்ள பாடல்களுடன் எவ்வாறு பொருந்த வந்துள்ளது என்கின்ற அடிப்படையில் இங்கு நோக்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களில் காதல்கொள்வதாகச் சுட்டப்படும் பெண்களின் மனநிலையினையும் அவர்களின் ஒருதலைக்காதல் உணர்வுகளையும் அறிந்து கொள்ள

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

இயலும். எனவே, இங்கு இவர்களின் மன உணர்வுகளை அறிந்து கொள்ளுதல் என்பது இன்றியமையாததாகும். சங்க இலக்கியங்களில் இயல்பாகச் சுட்டப்படும் பெண்ணானவள் இங்குத் தன் காதலைத் தானே சொல்லி புலம்புவதாகவும், உடல் மெலிவதாகவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளாள். ஐயனாரிதனார் பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளையாகக் குறிப்பிடும் காண்டல், நயத்தல், உட்கோள், மெலிதல், மெலிவொடு வைகல், காண்டல் வலித்தல், பகல் முனிவுரைத்தல், இரவுநீடு பருவரல், களவி அரற்றல், நெஞ்சொடு மெலிதல் என்னும் பத்துத் துறைகளும் முத்தொள்ளாயிரக் கைக்கிளைப் பாடல்களில் எவ்வாறு பொருந்தி வந்துள்ளன என்பதனை பின்வரும் கருத்துக்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

காண்டல்

காண்டல் என்பது தன்னை விரும்பாத தலைவனைத் தலைவியானவள் அவன்மீது விருப்பம் கொண்டு அவனைக் காண விரும்பி வருந்துவது ஆகும். சேரன் மீது ஒரு தலையாகக் காதல் கொண்ட பெண்ணின் நிலையை,

தாயர் அடைப்ப மகளிர் திறந்திடத்

தேயத் திரிந்த குடுமியவே - ஆய்மலர்

வண்டலாஅங் கண்ணி வயமான்றேர்க் கோதை

கண்டலாஅம் வீதிக் கதவு (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 117)

என்னும் பாடல் சுட்டுகின்றது. இப்பாடலில் சேர மன்னன் உலா வருவதைக் காணத் தலைவியானவள் கதவினைத் திறக்கின்றாள். மன்னனைக் காணவிடாது தாயானவள் கதவினை அடைக்கின்றாள். இவ்வாறு பலமுறை நிகழ்வதால் கதவின் குமிழ் தேய்வதைப் போல் தலைவியின் உள்ளம் தேய்வதையும் தலைவனைக் காண முடியாததால் ஏற்படும் வருத்தத்தையும் 'காண்டல்' என்னும் துறைவாயிலாக அறியமுடிகிறது.

நயத்தல்

தலைவன் மீது ஒரு தலையாகக் காதல் கொண்ட பெண் விருப்பம் கொண்ட தலைவன் மீதான காம விருப்பத்தைக் கூறுவது நயத்தல். ஆகும். பாண்டியனிடம் ஒரு பெண் காதல் கொள்வதை,

நாணாக்கால் பெண்மை நலனழியும் முன்னின்று

காணாக்கால் கைவளையுஞ் சோகுமால் - காணேனான்

வண்டெவ்வந் தீர்தார் வயமான் வழதியைக்

கண்டெவ்வந் தீர்வதோர் ஆறு (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 28)

தோழியிடம் உரைப்பதாக இப்பாடல் அமைகின்றது. பாண்டியன் வருகையில் அவனை நேர்நின்று காணலாம் என்று நினைக்கையில் நாணம் தடுக்கின்றது. ஆகையால் கைவளையல்கள் கழலாமல் நாணத்தையும் விடாமல், பெண்மை நலனும் கெடாமல் அவனைக் கண்டு என்னுடைய துன்பத்தைப் போக்கிக் கொள்ளும் வழியைக் காணாமல் தவிக்கிறேன்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

என்று தலைவி மன்னன் மீது கொண்ட காதலைத் தோழியிடம் நயந்து கூறுவதை இப்பாடல்வழி அறியலாம்.

உட்கோள்

தலைவனைத் தழுவுதலை விரும்பிய தலைவியானவள் அந்த நினைவினைத் தன்னுள்ளே கொண்டு வருந்தியது உட்கோளாகும். சோழன் மீது காதல் கொண்ட பெண்ணானவள்,

செங்கான் மடநாராய்! தென்னுறந்தை சேறியேல்
நின்கான்மேல் வைப்பனென் கையிரண்டும் - நன்பாற்
கரையுறிஞ்சி மீன்பிறமுங் காவிரிநீர் நாடற்
குரையாயோ யானுற்ற நோய் (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 96)

என்று தன்னுடைய காதல் நோயை நாரையிடம், உன்னுடைய கால்களின் மேல் கைவைத்துக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். நான் சோழன் மீது கொண்ட காதல் விருப்பினை அவனிடத்தில் உரைப்பாயா? என்று தன் நெஞ்சிற்குள் கூறி வருந்துவது 'உட்கோள்' என்னும் பெண்பாற் கூற்று கைக்கிளையில் அடங்குவதாக அமைந்துள்ளது.

மெலிதல்

மெலிதல் என்றால் இளைத்தல் அல்லது உடல் கருங்கல் என்பது பொருளாகும். மெலிதல் என்பது உணவின் குறைவினாலும், உளக்குறைவினாலும் ஏற்படுவது இயல்பாகும். தலைவன் மீது காதல் கொண்ட தலைவியானவன் பிறர் கூறும் பழிச்சொல்லுக்கு நாணுகின்றமையால் அவளின் அழகு நலன் கெட்டு உடல் மெலிவுறுகிறது. இதனை,

காராட்டு திரந்தூஉ யன்னை களனிழைத்து
நீராட்டி நீங்கெனால் நீங்குமோ - போராட்டு
சென்று களங்கொண்ட வெஞ்சினவேற் கோதைக்கென்
னெஞ்சங் கனங்கொண்ட நோய் (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 127)

என்னும் முத்தொள்ளாயிரப் பாடல் மூலம் அறியலாம். இப்பாடலில் சேரன் மீது கொண்ட காதலால் தலைவியானவள் அவனை நினைந்து நினைந்து உடல் மெலிந்து காணப்படுகின்றாள். இதனைக் கண்ட தாயானவன் தலைவிக்குத் தெய்வக்குறையால் வந்த நேயெனக் கருதி வேலனை அழைத்து வெறியாட்டு நிகழ்த்துகின்றாள். இச்செயலைக் கண்ட தலைவி தோழியிடம் தான் கொண்ட காதல் நோயினைக் கூறித் தன் தாயின் செயலை வெறுக்கின்றாள். இது வெண்பா மாலை காட்டும் பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளையில் உள்ள 'மெலிதல்' என்னும் துறைக்கு பொருந்திவரும் பாடலாக உள்ளது.

மெலிவொடு வைகல்

காதல் நோயினால் தலைவிக்கு வளையல்கள் கழலுதலும், அழகு கெட்டு வாடுதலும்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

மெலிவைச் சுட்டுவதாகும். உடல் மெலிந்திருக்கும் பொழுது தன்னுடைய மெலிவை வலியுறுத்திக் கூறுவது மெலிவொடு வைகல். இவ்வாறு பெண்ணின் மெலிவை,

**வளையவாய் நீண்டதோள் வாட்கணாய் அன்னை
இளையளாய் மூத்திலள் கொல்லோ - தளையவிழ்தாம்
மண்கொண்ட தானை மறங்கனல்வேல் மாறனைக்
கண்கொண்டு நோக்கலென் பான் (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 33)**

என்னும் இப்பாடல் சுட்டுகின்றது. பாண்டியன் மீது ஆசைகொண்டு அவனைக் காண முற்படுகையில் தாயானவள் தடுக்கின்றாள். இச்செயலால் ஏற்படும் உடல் மெலிவினைத் தலைவி தோழியினிடத்தில் கூறுகின்றாள்.

காண்டல் வலித்தல்

இளம் பெண்ணொருத்தி தலைவன்மீது காதல் கொண்டு துன்பப்படுகின்றாள். அந்நிலையைப் போக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால் அவனை மீண்டும் காணும் ஆவலில் உறுதி கொண்டது காண்டல் வலித்தல், பாண்டிய மன்னனைக் கண்டு அவன்மீது காதல் கொண்டால் ஒரு பெண். இதனால் தன்னுடைய உடல் மெலிவைக் கண்டு அவனை மீண்டும் காண எண்ணுகின்றாள். பூஞ்சோலையில் அமர்ந்துகொண்டு தன் மனத்தை மட்டும் பாண்டிய மன்னனின் அரண்மனை வாயிலுக்கு அனுப்பி அவனைக் காணத் துடிக்கின்றாள். இதனை,

**வருவாய் நிலத்த துயர்மணல்மேல் ஏறி
தகுவாய்முத் தீன்றசைந்த சங்கம் - புகுவான்
திரைவரவு பார்த்திருக்குந் தென்கொற்கைக் கோமான்
உரைவரவு பார்த்திருக்கும் நெஞ்சு (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 40)**

என்னும் பாடல் விளக்குகிறது. இதில் மன்னனை மீண்டும் காண விழையும் தலைவியின் மனவலிமையினைக் காணமுடிகின்றது.

பகல் முனிவுரைத்தல்

காதல் நோயினால் பாதிப்புக்குள்ளாகியிருக்கும் தலைவியானவள், மிகவும் துன்பப்பட்டு இருக்கின்ற நேரத்தில், பகற்பொழுதில் காதல் தலைவனைக் கூடாததால், தனிமையில் இருக்கும் பகற்பொழுதை வெறுத்துக் கூறுவது பகல் முனிவுரைத்தல்,

**பிணிகிடந் தார்க்குப் பிறந்தநாட் போல
அணியிழை அஞ்ச வருமால் மணியானை
மாறன் வழுதி மணவா மருண்மாலைச்
சீறியோர் வாடை சினந்து (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 43)**

என்னும் பாடலில் பாண்டிய மன்னன் மீது காதல் கொண்ட தலைவிக்கு மாலைக்காலம் வாடைக்காற்றால் மிகவும் வருத்துவதாகவும் அதனால் அப்பொழுதை வெறுப்பதாகவும் கூறுகின்றாள்.

இரவுநீடு பருவரல்

இரவில் தனிமையில் இருக்கும் தலைவி காதல் நோயினால் மிகவும் துன்பப்பட்டுத் தன்னுடைய மனவேதனையை வெளிப்படுத்துவது இரவு நீடு பருவரல்.

கடும்பனித் திங்கட்டன் கைபோர்வை யாக

நெடுங்கடை நின்றதுகொல் தோழி - நெடுஞ்சினவேல்

ஆய்மணிப் பைம்பூண் அலங்குதார்க் கோதையைக்

காணிய சென்றவென் னெஞ்சு (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 124)

என்கின்ற பாடலில் சேரன் மீது காதல் கொண்ட பெண்ணானவள் அவனைக் காணமுடியாததால் மார்கழி மாத பனிக்கால இரவில் தான் பட்ட துயரினைக் கூறுகின்றாள்.

கனவின் அரற்றல்

இரவு நேரத்தில் தலைவியின் உறக்கத்தில் கனவில் வருகின்ற தலைவனானவன் பின்பு மறைகின்றான். அப்பொழுது நனவின்கண் அவள் வாய் விட்டுப் புலம்புவது கனவின் அரற்றல். இக்குறிப்பினை,

தளையவிழும் பூங்கோதைத் தாயரே ஆவி

களையினுமென் கைதிறந்து காட்டேன் - வளை கொடுபோம்

வன்கண்ணன் வாண்மாறன் மால்யானை தன்னுடன்வந்

தென்கண் புகுந்தா னிரா (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 38)

என்னும் முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்வழி அறியலாம். இப்பாடலில் பாண்டிய மன்னனைக் காதலிக்கும் பெண்ணொருத்தியின் கனவில் வருகின்றான். அவள் கையிலிருக்கும் வளையல்களைக் கழற்றிக் கொண்டு செல்கின்றான். அப்பெண் விழித்துப் பார்த்த பொழுது மன்னனையும் காணவில்லை. அவளின் வளையலையும் காணவில்லை. இச்செய்தியினைத் தன்னுடைய செவிலித் தாயரிடத்தில் சொல்லி அப்பெண் புலம்புகின்றாள்.

நெஞ்சொடு மெலிதல்

இரவின்கண் தலைவன் இருக்கும் இடம் நோக்கி செல்லக் கருதிய தனது மன விருப்பினைச் சொல்வதும், அலர் தூற்றும் பெண்டிர்க்கு நான் தலைவன் முன் செல்லத் துணிந்தேன் எனக் கூறுவதும் நெஞ்சொடு மெலிதலாகும். புறப்பொருள் வெண்பாமாலையிலே பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளையாகக் குறிப்பிடும் இத்துறையினை,

கடற்றானைக் கோதையைக் காண்கொடாள் வீணி

லடைத்தா டனிக்கதவம் அன்னை - யடைக்குமேல்

ஆயிழையாய்! என்னை யவன்மே யெடுத்த துரைப்பார்

வாயு மடைக்குமோ தான் (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 121)

என்னும் முத்தொள்ளாயிரப் பாடலில், தலைவியானவள் சேரமன்னன் உலா வருவதைக் காணச் செல்கின்றாள். அவ்வேளையில் அம்மன்னனைக் காணவிடாது தாயானவள் சுதவினை

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

அடைக்கின்றாள். இதனால், வெறுப்புற்றத் தலைவி என்னையும் அம்மன்னனையும் இணைத்து அலர் தூற்றும் பெண்களின் வாய்களையும் முடி விடுவாளோ? என்று தோழியிடம் கூறுவதிலிருந்து அறிய முடிகின்றது.

முடிவுரை

தொல்காப்பியர் தாம் இயற்றிய தொல்காப்பியத்தில் ஆண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளையினை மட்டுமே விளக்கினார். பொண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளையை எவ்விடத்தும் விரித்துரைக்கவில்லை. இதற்குக் காரணம் இவ்வொழுக்கம் அக்காலத்தில் வழக்கில் இல்லையாதலாலும் நாணம் காரணமாகப் பெண்கள் தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்த வில்லை என்பதாலும், பெண்களின் ஒருதலைக் காதலைச் சுட்டுவது இலக்கிய மரபன்று என்னும் நோக்கிலும் விடுத்திருக்கலாம். இந்நிலையில் இதற்குப் பின்பு தோன்றிய இலக்கண நூலான புறப்பொருள் வெண்பாமாலை கைக்கிளையை இருகூறாக்கி அதனைப் பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளை எனச் சுட்டி அப்பொருண்மைக்குப் பத்துத் துறைகளையும் குறிப்பிடுகிறது. இப்பத்து துறைகளும் முத்தொள்ளாயிரத்தில் உள்ள கைக்கிளைப் பொருண்மையில் அமைந்த பாடல்களில் எவ்வாறு பயின்று வந்துள்ளன என்பதனை இக்கட்டுரையின் வழி அறிய முடிகிறது. மேலும், புறப்பொருள் வெண்பாமலை குறிப்பிடும் பெண்பாற் கூற்றுக் கைக்கிளையானது முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களை மனதில் கொண்டு இயற்றப்பட்டு இருக்கலாம் என்பதனையும் இப்பாடல்கள் பாடாண் திணை சார்ந்து பாடப்பட்டுள்ள தையும், பெண்கள் தங்கள் நாட்டு மன்னர்களின் மீது ஒரு தலையாகக் கொண்ட காதல் வெளிப்படையாகப் பேசப்பட்டுள்ளதையும் இப்பெண்களின் மீது மன்னர்கள் காதலுற்றதாக எப்பாடல்களிலும் குறிப்புகள் இல்லை என்பதனையும் அறிய முடிகிறது. இதன் அடிப்படையில் முத்தொள்ளாயிரக் கைக்கிளைப் பாடல்களில் இடம் பெற்றுள்ள காதல் குறிப்புகள் சங்ககாலக் கைக்கிளைப் பொருண்மைகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக அமைந்திருப்பதையும், பெண்கள் தங்கள் காதலை வெளிப்படையாகப் பேசியிருப்பதையும், அரசனைத் தவிர்த்துப் பிற ஆடவர்கள் மீது காதல் கொள்ளாமைக்கான காரணம் இன்னதென அறிய முடியாத நிலை காணப்படுவதனையும், மன்னனைப் புகழ்வதற்காகவும் அவனுடைய பெருமைகளைப் பேசுவதற்காகவும், பெண்களைப் புலவர்கள் பாடுபொருளாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதனையும் இக்கட்டுரையின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

துணை நூல்கள்

- [1] அகத்தியலிங்கம், ச (ப.ஆ.). தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுக்கோவை, தொகுதி1. அனைத்திந்தியத் தமிழ் இலக்கியக் கழகம், முதல் பதிப்பு, சூன் 1988.
- [2] சேதுரகுநாதன், ந. முத்தொள்ளாயிரம். கழக வெளியீடு, சென்னை, 1946.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

- [3] மணிவேல், மு. கைக்கிளைக்காதல். பதிப்புத்துறை, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை - 21, 1992.
- [4] வெள்ளைவாரணன், க. (உ.ஆ). தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் - அகத்திணையியல் உரைவளம். மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், முதல் பதிப்பு - 1994.
- [5] ராமநாதன், சுப. (ப.ஆ.). புறப்பொருள் வெண்பாமலை. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், முதல் பதிப்பு - 2003.
- [6] தமிழ்ப் பேரகராதி. தமிழ்ப் பேரகராதித் துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சை, 1984.
- [7] மாணிக்கம், வ.சுப. தமிழ்க்காதல். மணிவாசகர் பதிப்பகம், 1962.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.